

FLIPPED CLASSROOM MODELIDA BAHOLASH TIZIMINING QIYOSIY TAHLILI

Normamatova Sarvinoz Alisher qizi

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti tayanch doktoranti.
Navoiy innovatsiyalar universiteti Surxandaryo kampusi o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19531894>

Annotatsiya. Mazkur maqolada flipped classroom (ag'darilgan sinf) texnologiyasida qo'llaniladigan baholash tizimi an'anaviy ta'limdagi baholash bilan qiyosiy tahlil qilinadi. Modellar o'rtasidagi metodik, didaktik va psixologik bog'lanishlari o'rganilib, rivojlantiruvchi baholash, o'zaro baholash, o'z-o'zini baholash, summativ baholash va raqamli baholash vositalarining samaradorligi tahlil etiladi. Olib borilayotgan tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatamizki natijalari flipped classroom modeli talabalarning mustaqil fikrlashi, refleksiya, kompetensiyalari va ta'lim jarayonidagi faolligini oshirishga xizmat qilishi, shuningdek baholash tizimini moslashuvchan, shaffof va talabalarga yo'naltirilgan shaklda tashkil etishini ko'rsatadi bunday jarayonlar ta'lim sifatini oshishi uchun xizmat qiladi.

Kalit so'zlar. ag'darilgan sinf, baholash tizimi, shakllantiruvchi baholash, raqamli baholash, refleksiya, peer-assessment, kompetensiya, innovatsion ta'lim, monitoring.

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ системы оценивания в модели «перевернутый класс» и традиционной системе обучения. Рассматриваются методические и психологические различия, эффективность формирующего, взаимного, самооценивания и итогового контроля, а также цифровые инструменты оценки. Результаты исследования показывают, что flipped classroom повышает автономность учащихся, усиливает рефлексию, развивает компетенции и делает систему оценивания более гибкой и персонализированной.

Ключевые слова: перевернутый класс, система оценивания, формирующее оценивание, цифровое оценивание, рефлексия, peer-assessment, компетенция, инновационное образование, мониторинг.

Abstract. This article presents a comparative analysis of assessment systems used in the flipped classroom model and traditional learning environments. Methodological, didactic, and psychological differences are examined, along with the effectiveness of formative assessment, peer assessment, self-assessment, summative evaluation, and digital assessment tools. Findings indicate that the flipped classroom enhances student independence, reflection, competence development, and establishes a more flexible, transparent, and learner-centered assessment system.

Keywords: flipped classroom, assessment system, formative assessment, digital assessment, reflection, peer-assessment, competence, innovative education, monitoring.

Kirish. XXI asr zamonaviy ta'lim jarayoni raqamli texnologiyalar, innovatsion pedagogik yondashuvlar va konseptual metodlarning keng qo'llanilishi bilan yanada tavsiflanib kelinmoqda. Mana shunday innovatsionva samarali yondashuvlardan biri - flipped classroom ya'ni ag'darilgan sinf modeli bo'lib, u o'quv jarayonlarini an'anaviy shakldan farqli tarzda qayta qurishni innovatsion yondash taklif etadi va bir qancha samaradorligi bayon qilinadi .

Flipped classroom texnologiyasiga ko'ra talabalar nazariy materialni uy sharoitida video darslar, virtual resurslar va multimedia kontentlar orqali o'zlashtiradi, dars jarayonining asosiy qismi esa amaliy mashg'ulotlar, guruh ishlar, muammoli vazifalar, tahlil va muhokamalarga bag'ishlanadi. Flipped classroom - bu yondashuv an'anaviy ma'ruzani darsdan tashqariga, ya'ni video yoki elektron materiallar shakliga o'tkazib, ta'lim muassasasidagi dars vaqtini muammolarni yechish, tahlil va hamkorlik asosida o'tkazishga imkon beradi".¹

Demak talabalar darsda passiv tinglovchi talabalar emas, balki faol ijodkor tadqiqotchiga aylanadi. Flipped classroom modeli baholash tizimining o'ziga xos o'zgarishini ham talab etadi. An'anaviy baholashda ko'proq yakuniy natija e'tiborga olinadi.

Flipped classroomda esa jarayonni baholash, shakllantiruvchi baholash, o'zaro baholash, reflektiv yondashuv va raqamli vositalar asosidagi tahlillar yetakchi o'rin tutadi. Shu bois ushbu maqolada flipped classroom modelida baholashning mazmuni, tuzilishi va samaradorligi batafsil tahlil qilinadi va an'anaviy baholash tizimi bilan qiyosiy o'rganiladi.

Asosiy qism.

Flipped classroom modeli konstruktiv yondashuvga asoslangan bo'lib, talabaning bilimini faol yaratuvchisi sifatida qaraladi. Konstruktivizmga ko'ra, bilim o'qituvchi tomonidan tayyor shaklda berilmaydi, balki talabaning shaxsiy tajribasi, idroki, tafakkuri va faol kognitiv jarayonlari orqali shakllanadi. Mazkur modelning mazmuni aynan shundan iborat, talaba darsga tayyor holda keladi va o'rgangan bilimni amaliyotga tatbiq qiladi va yangi bilim tajriba almashiniladi.

Talaba - faol subyekt. Talaba dars jarayonining asosiy ishtirokchisi va tashabbuskoriga aylanadi. O'qituvchi - yo'naltiruvchi. O'qituvchi nazariy axborot beruvchi emas, balki jarayonni boshqaruvchi mutaxassis. Dars - amaliyot markazi. Dars jarayonida faol mashg'ulotlar, loyihalar, muhokamalar asosiy o'rin egallaydi. Mustaqil o'qish - bilim asosiy manbai. Videodarslar, multimedia materiallar, raqamli platformalar nazariy blokni tashkil etadi.

An'anaviy ta'limda baholash ko'pincha summativ testlar, yozma ishlar, nazorat ishlari orqali amalga oshiriladi. Bu tizimning asosiy fazilatlari bilan bir qatorda cheklovlari ham mavjud.

Afzalliklari standartlashtirilgan mezonlarga asoslanadi, nazorat qilish oson, yakuniy natija ko'rinadi. **Cheklovlari** jarayonni baholash imkoniyati cheklangan o'quvchilarning individual rivojlanish trayektoriyasi e'tiborga olinmaydi mustaqillik, refleksiya, fikrlash jarayoni baholanmaydi, o'quvchi passiv rolga ega.

Flipped classroom modelida baholash tizimi jarayonga yo'naltirilgan bo'ladi. Ya'ni baholash nafaqat yakuniy javobni, balki talabalarning fikrlashi, tahlili, hamkorlikdagi faoliyati, mustaqil o'qishi va ijodiy yondashuvini o'lchaydi..

Flipped classroomning psixologik ustunliklari:

- ✓ xavfsiz o'quv muhiti,
- ✓ xatolardan qo'rqmaslik,
- ✓ ichki motivatsiya,
- ✓ o'ziga ishonchning ortishi.

Ta'lim samaradorligi. Tadqiqotlar flipped classroom talabalarda:

- ✓ tanqidiy fikrlash.

¹ Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. International Society for Technology in Education.

- ✓ analitik tafakkur,
- ✓ ijodiy yondashuv,
- ✓ muloqot,
- ✓ hamkorlik qobiliyatlari shakinlanadi.

Flipped classroom raqamli baholash imkoniyatlari tufayli o'quv jarayoni statistik raqamlarda ko'rinadi, har bir talaba bo'yicha individual o'sish xaritasi tuziladi, baholashda insoniy xatolar kamayadi, jarayon avtomatlashtiriladi, video-analitik baholash imkoniyati yaratiladi. Monitoring quyidagi vositalar asosida amalga oshiriladi. **Faollik reytingi** – darsdagi ishtirok darajasi. **Portfoliolar** – barcha ishlar to'plami. **Refleksiya jurnallari** – o'quvchi tahlili. **Analitik kartalar** – baholash mezonlari bo'yicha o'sish. Flipped classroom quyidagi kompetensiyalarni o'lchaydi yani bular kommunikativ, AKT kompetensiyasi, ijtimoiy faoliyat, ijodkorlik, tanqidiy fikr, hamkorlik.

An'anaviy tizim bunday kompleks baholashni bera olmaydi. Baholashning motivatsiyaga ta'siri. Flipped classroom ichki motivatsiyani kuchaytiradi, talabalarni faol ishtirokchiga aylantiradi, jarayonni baholaydi, o'quvchini emas, talabalarni tanqid emas, qo'llab-quvvatlash tamoyiliga asoslanadi. **Modelning cheklovlari** raqamli texnologiyalarga bog'liqlik. Uyda nazariy tayyorgarlikning nazorat qilinishi qiyin, O'qituvchi uchun dastlab ko'p vaqt talab qilinadi; Baholashning individual xususiyati standartlashtirishni pasaytiradi.

Ilmiy yangilik sifatida shularni bayon qilamizki Flipped classroom modelida baholashning psixologik-didaktik mexanizmlari birinchi marta kompleks tahlil qilinadi. Raqamli baholashning kompetensiyaga ta'sirini o'lchaydigan integrallashgan model taklif etildi. Talaba refleksiyasiga asoslangan baholash mezonlari ishlab chiqilmoqda. An'anaviy va flipped classroom baholashining strukturaviy modeli taqqoslab chiqildi.

Flipped classroom modelida baholash tizimi an'anaviy baholashdan sifat jihatidan farq qiladi. Jarayonga yo'naltirilgan, reflektiv, individual va raqamli imkoniyatlarga boy baholash talabalarning ko'nikmalarini, mustaqil fikrlashini, o'zini boshqarish qobiliyatini kuchaytiradi. Qiyosiy tahlil natijalari ushbu modelning zamonaviy ta'lim talablariga mosligi va samaradorligi yuqori ekanini ko'rsatadi va bu model o'quv jarayonini yanada samarali tashkil qilishda natijaviy imkoniyati yanada yuqori hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Bergmann J., Sams A. Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. ISTE, 2012.
2. Bishop J. L., Verleger M. A. The Flipped Classroom: A Survey of the Research. ASEE, 2013.
3. Lage M., Platt G. The Internet and the Inverted Classroom. Journal of Economic Education, 2000.
4. Anderson L., Krathwohl D. A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. Longman, 2001.
5. Fulton K. Upside Down and Inside Out: Flipped Learning. ISTE Journal, 2012.
6. Johnson G. Student Motivation in Flipped Classrooms. 2017.
7. Talbert R. Flipped Learning: A Guide for Higher Education. 2017.